

**BADIIY ADABIYOTDA ALLEGORIYA VA UNING METAFARADAN
FARQI****Eshpulatova O'g'iloy**

Toshkent Davlat Transport Universiteti assistenti

e-mail:ugiloyeshpulatova@gmail.com

tel: +998 99 179 97 28

Annotatsiya: Ushbu maqolada badiiy adabiyotda keng qo'llaniladigan allegoriya san'ati haqida kerakli ma'lumot berib o'tilgan va misollar orqali tushuntirilgan. Shuningdek maqolada allegoriya san'atining metafardan farqi keltirib o'tilgan. Ushbu fikr va xulosalar tadqiqotchilar uchun manba bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: allegoriya, badiiy obraz, metafara, majoziy ma'no, mavhum tushuncha, taqqoslash, g'oya, san'at.

Annotation: This article emphasizes about allegory and the usage of it in literature. The given information explained with examples. Furthermore, there is given reliable information about the differences of allegory from the metaphor. The article is reliable for researchers Who are working on it.

Key words: allegory, artistic image, metaphor, figurative meaning, abstract concept, comparison, idea, art.

Аннотация: В этой статье особое внимание уделяется аллегории и ее использованию в литературе. Данная информация пояснена примерами. Кроме того, даются достоверные сведения об отличиях аллегории от метафоры. Статья надежна для исследователей, которые над ней работают.

Ключевые слова: аллегория, художественный образ, метафора, переносный смысл, абстрактное понятие, сравнение, идея, искусство.

Allegoriya - badiiy adabiyotning ajralmas qismi hisoblanib, u asosan nasr va she'riyatda g'oya yoki tamoyilni tasvirlashda qo'llaniladi. Shuningdek, hikoyalarda ishlatilib bu orqali ijodkor ba'zi axloqiy saboqlarni keltirib o'tishni maqsad qiladi.

Tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, allegoriya arxaik atama bo'lib adabiyotda antik davrdan beri uchraydi. Bunga misol sifatida Gomerining "odissey" va "Iliada" she'rlarini keltirish mumkin. Bunda odysseyning allegorik qiyofasi qiziquvchanlik, insonning bitmas-tuganmas fikr egasi ekanligi bilan, uning rafiqasi Penelopa esa muhabbat, sadoqat va vafo ayolning ta'sirchan va inkor etib bo'lmaydigan qiyofasi sifatida gavdalantiriladi. Allegoriya - adabiyotda keng qo'llaniladigan badiiy troplarning turlaridan biri. Ushbu atama so'zma-so'z "allegoriya" deb tarjima qilingan. Allegoriya - mavhum tushunchani reallikning aniq hodisasi yordamida allegorik tasvirlash, uning belgilari ushbu tushunchani, uning asosiy xususiyatlarini aniqroq ifodalashga yordam beradi. Bu ma'lum bir badiiy obraz yoki dialog orqali g'oyalarni (tushunchalarni) badiiy aks ettirish¹. Allegoriyada bir narsaning boshqasiga kengaytirilgan assimilyatsiyasi maslahatlar tizimi yordamida sodir bo'ladi va tasvirning bevosita ma'nosi yo'qolmaydi, balki uni obrazli talqin qilish imkoniyati bilan to'ldiriladi.

Allegoriyada mualliflar personaj, syujet va vaziyatni tasvirlashga, va ular orqali chuqur ma'no ifodalaydigan dars, odob - axloq tushunchalarini ifodalaydilar. Allegoriyada odamlar va narsalarning barchasi ramziy ma'noga ega. Biroq, allegoriya ikki narsa o'rtasidagi taqqoslash yoki kengaytirilgan metaforadir. odatda allegoriyada bir-biriga o'xshamaydigan ikkita narsa taqqoslangan. Allegoriyalar aniq emas. Buy erda oddiy narsalar ramziy ma'noga ega bo'ladi.

George orwell tomonidan yozilgan "Animal Farm" adabiyotdagi allegoriyaning ajoyib namunasi hisoblanadi. Bunda hayvonlar rus jamiyatining turli qatlamlarini ifodalaydi. Misol uchun bu yerda cho'chqalar inqilob davridan keyin hokimiyat tepasiga kelgan odamlarni ifodalaydi. Boshqa tomondan, ot ishchilar sinfini, fermaning

¹ Fletcher A. Allegori, ramziy rejim nazariyasi. Itaka, 1964;
WWW.HUMOSCIENCE.COM

egasi esa ag'darilgan podshoh Nikolay II ni anglatadi. Biroq, Edmund Spenserning "Faerie malikasi" asari allegoriyani ifodalovchi ajoyib asarlardan biridir. Bu erda yomon belgilar yomonlikni, yaxshi belgilar esa bir nechta fazilatlarni ifodalaydi. Bu yerda muqaddaslik "Qizil Xoch Ritsari" tomonidan ifodalanadi va "Xonim Una" haqiqatni tasvirlaydi. Ushbu she'rda "Qizil Xoch Ritsari" papalikni ifodalovchi "Ajdaho" ga qarshi kurashayotgan Angliyaning isloh qilingan cherkovini tasvirlaydi. Yana bir allegoriya tasvirlangan asar - Jon Bunyan tomonidan yozilgan "Pilgrim's Progress". Bu jannatga boradigan yo'l oson emasligini, aksincha u to'siqlarga to'la ekanligini va u yerga borish uchun odamda iymon bo'lishi kerakligini anglatadi².

Allegoriyalar ko'p asrlar davomida ko'plab madaniyatlarda ishlatilgan. Ular saboq berish, axloqni tushuntirish uchun adabiyotning bir qismi bo'lib qolishgan. Bundan tashqari, u turli vaziyatlarda muallifning nuqtai nazarini ifodalaydi. Allegoriya hikoyaning o'ziga xos turidir, chunki u haqiqatni aks ettiradi. Allegorik tarzda yaratilgan adabiyot chuqurroq ma'noga ega va ko'proq kuchga ega. Allegoriyaning tarixiy rivojlanish bosqichini to'rt turga ajrata olamiz:

1. Literal allegoriya – ya'ni so'zma so'z ifodalangan allegoriya. Bunda allegorik vositalar bilan boyitilgan matn tarixiy voqealarga asoslangan bo'ladi.

2. Tipologik allegoriya – bu turdagi allegoriya, o'tgan zamon voqealarini bugungi davr bilan bog'lovchi allegoriya hisoblanadi.

3. Moral allegoriya – bugungi davrning voqealarini ifodalovchi allegorik birliklar.

4. Anagogik yoki polysemous allegoriya – bunday allegoriyalar kelajak allegoriya yoki ko'p ma'noli allegoriyalar deb ham ataladi.

Bu badiiy tasvir vositasi yordamida berilgan har qanday asar, yozuvchining olamga bo'lgan fikrlari va qarashlarini namoyon eta oladi. aytib o'tilgan jihatlarni, biz allegoriyaning funksiyalari deb atashimiz mumkin. Allegoriya – ramzning bir ko'rinishi bo'lib, voqea hodisa yoki narsa buyumning mavhum tushunchasi o'rnida aniq tasvirni ifodalovchi ramziy so'z (obraz)ni qo'llashdir, ya'ni noaniq bo'lgan

² Quilligan M. Allegoriya tili: janrni aniqlash. Itaka, 1979;

tushunchani (konseptni) ko'pchilikka ma'lum bo'lgan narsalarga xos belgilar bilan ifodalash usuli. Shuningdek, allegoriya mavhum tushuncha yoki g'oyani aniq obraz vositasida ifodalaydi. Masalan "bo'ri" so'zining – yomonlik, yovuzlik; "tulki" so'zining – ayyorlik ifodasi uchun qo'llanilishi allegoriyaning dastlabki misollari bo'ladi. Simbolizm, allegoriya va mif tushunchalari ko'p holatlarda yonma yon qo'yiladi. Chunki bu uch badiiy tasvir vositalari ham yozuvchiga o'z fikrini aniq, soda va ahloqiy holatda tushuntirishga imkon beradi³.

Uilyam Golding tomonidan yozilgan "Pashshalar hukmdori" asari axloq, jamiyat, din va boshqalar haqida ko'plab allegoriyalarni o'z ichiga oladi.

Nathaniel Hawthornening "Young Goodman Brown" asari Iblisning tayog'i Xudoga qarshi kurashish uchun ishlatilishini tasvirlaydi. Bu yovuzlikni tan olish haqida va u insoniyatning tabiati sifatida buzqlikni ko'rsatadi.⁴

Mualliflar, odatda, o'z asarlarida turli ma'no qatlamlarini kiritish uchun allegoriyadan foydalanadilar. Allegoriya mualliflarga o'z asarlarida axloqni ifodalash imkonini beradi. Allegorik yozuv, shuningdek, yozuvchining dunyoga qanday qarashini ifodalaydi.

Allergiya faqat adabiy nutqda emas balki, kundalik hayotda ham uchratish mumkin.. Masalan, "Birinchi qaldirg'och"- yaxshi o'zgarishlarga yaqinlashish belgisi, yangi va uzoq kutilgan voqea belgisi. Hamma uchun tanish bo'lgan piyola atrofida o'ralgan ilon tasviri bu tibbiyotning ramzidir, yoki qiz Themis qo'llarida tarozi ushlab, ko'zlariga bint bilan adolatni ifodalaydi. Yurak tasviri sevgi, xoch iymonni anglatadi. Bularning barchasi allegoriya⁵.

Allegoriya Qadimgi yunon faylasufi Ezop asarlarida kinoyani ifodalab kelgan. Misol uchun hayvonlar orqali insonlarning ochko'zligi, aldovi va ahmoqligi tasvirlangan. Keyinchalik uning majoziy asarlari uslubi ezop tili deb nomlangan.

³ 10.Rajapova Malika Ahmadali qizi, Allegorical means specific to oral speech, European Journal of Innovation in Nonformal Education (EJINE) Volume 2, Issue 2, ISSN:2795-8612

⁴ Quilligan M. Allegoriya tili: janrni aniqlash. Itaka, 1979;

⁵ Rollinson fanlari doktori. Allegoriya va xristian madaniyatining klassik nazariyalari. Pitsburg; L., 1981;
WWW.HUMOSCIENCE.COM

Bundan tashqari, o'rta asrlar adabiyotida, matnlarda allegoriyadan keng foydalanilgan. Shuningdek, diniy madhiyalar, masallar, ruhoniylarning asarlaridagi ko'plab tasvirlar allegorik motivga ega.

Verxarn, Ibsen, Fransiya asarlarida, Dantening yorqin "Inson komediyasi" asarida, Shekspir sonetlarida, Shellining she'rlarida ko'plab allegorik misollarni topish mumkin.

Rus yozuvchilari allegoriya badiiy uslubini o'z asarlarida juda ko'p qo'llaganlar. Jukovski balladalarida, Saltikov-Shchedrin satirasi, Chexov, Mayakovskiy she'rlari, Krilovning afsonalari - bu aqlli va nozik allegoriyaning bitmas-tuganmas manbai.

Ko'pincha, allegoriya haqida gapirganda, bizni fantastikaning eng yorqin, esda qolarli misollari qiziqtiradi. Va Krilovning kinoyasi buning yaqqol tasdig'idir. Uning har bir afsonasida kinoya aks etgan. Bu yerda asosiy belgilar faqat o'rmon aholisi, ularning xulq - atvori, bo'lib, o'quvchiga ibratli qilib ochib beradi. O'rmon qahramonlarining har bir belgisida biz atrofimizga yaqin o'xshash narsalarni taniymiz. Muallifning ertak allegoriyasi quyidagicha: tulki hiyla-nayrang, yolg'on, takabburlik, xizmatkorlikni va o'z manfaati uchun o'zini g'azablantirishni anglatadi. Eshak - bu qaysarlik, ahmoqlik, savodsizlik va johillik tasviridir. Xo'roz bizga mag'rurlik, mag'rurlik va narsisizm modeli sifatida ko'rinadi. Ayiq kuch, qudrat, xushmuomalalikni, ba'zan esa cheklovni, sustlikni anglatadi. Quyon esa - qo'rqqoqlik va maqtanchoqlik.

Krilovning asarlari ko'p qirrali. Ba'zilarida muallif qahramonlarni masxara qiladi, boshqalarda - odamlar o'rtasidagi munosabatlar, hayot asoslari, ijtimoiy tartibni tasvirlaydi... "Bo'ri va Qo'zi" ertak allegoriyasi hukumat va xalq o'rtasidagi, hamma narsaga ega, hamma narsaga qodir va bo'ysunuvchi, kuchli va kuchsizlar o'rtasidagi munosabatlarni Allegoriya - bu allegoriya, mavhum hodisalarning konkret tasvir orqali tasviriy, tasviriy ifodasi, ya'ni allegoriyada konkret obraz mavhum ma'no oladi, umumlashtiriladi, obraz orqali u yoki bu tushuncha o'ylanadi. .

Allegori, ayniqsa, turli didaktik she'riy janrlarda aniq namoyon bo'ladi, masalan: ertak, masal. Ular odatda to'liq ushbu texnikada qurilgan. Bu boshqa allegorik asarlarga

ham xosdir, ularning asosini mavhum narsalarni konkret bilan tasvirlash yoki tushuntirish niyati yotadi. Shunday qilib, allegoriya to'g'ridan-to'g'ri emas, balki ishlatilgan so'z yoki nutqning burilishidir [majoziy ma'no](#) bu bizga "metafora" tropini eslatadi. Ammo taqlid metaforadan farqli o'laroq butun asarni qamrab oladi, buni M.Gorkiyning "Petrel qo'shig'i" misolida yaqqol ko'rish mumkin.

Yana bir misol: "Vagonlar odatdagidek chiziq bo'ylab yurishdi, titrab-qaqshayib ketdi; sariq va ko'klar jim turishdi, yashil rangda ular yig'lab va qo'shiq aytishdi". A. Blokning ushbu she'riy satrlari nimada ekanligini tushunish uchun tarixga murojaat qilish kerak. o'tgan asrning boshlarida Rossiyada birinchi va ikkinchi toifadagi avtomobillar sariq va ko'k rangda, kambag'allar sayohat qilgan uchinchi toifadagi mashinalarda [yashil rang](#)... Blokning zamonaviy jamiyati shoir tomonidan allegoriya - sariq, ko'k va yashil rangdagi vagonlar yordamida tasvirlangan⁶.

Badiiy adabiyotda mohiyatan allegoriyaga yaqin bo'lgan ko'chimning bir turi sifatida simvol (ramz) ham qo'llanadi. Simvolning allegoriyadan farqi shundaki, u muayyan kontekst doirasida ham o'z ma'nosida, ham ko'chma ma'noda qo'llanadi. Masalan, Cho'lpon she'riyatidagi «yulduz», «bulut», «bahor», «qish» obrazlari buning yorqin misoli bo'la oladi. Jumladan, Cho'lponning mashhur «Qalandar ishq» she'rini o'qiganda uni ishqiy mavzudagi she'r sifatida tushunishimiz mumkin. Biroq bu she'rdagi ramzlar qatida boshqa bir ma'no ham mustaqil holda mavjud bo'lib, bu ma'noni o'z vaqtida shoirga ruhan yaqin kishilar tushunganlar. Sababi, ular ramzlarning ma'nosi anglashiladigan kontekstdan — shoiming hayot yo'li, orzuintilishlari, she'r yozilgan paytdagi ruhiy holati va h.k. omillardan xabardor bo'lganlar⁷. Demak, hozirda ham she'mi Cho'lponning hayot yo'li va ijodiy merosi kontekstida o'rganilsa, ramziy ma'no anglashilishi mumkin.

⁶ Allegoriya va funktsiyalar bo'yicha. Shtutt.1979;

⁷ Qosim Y. Yangi o'zbek she'riyatida ramzlar// O'zbek tili va adabiyoti.— 1998 № 5. B. 3 - 8 .

Metafora allegoriyadan qanday farq qiladi?

Allegoriyani metafora bilan chalkashtirib yuborish mumkin, chunki ikkala tushuncha ham ma'noga ega **biror narsa orqali biror narsani ifodalash**. Ammo allegoriya kengaytirilgan metafora:

- Metafora - aniqroq, torroq ifoda, majoziy kengroq, bu majoziy tasvirlarning butun tasviri;

- Metafora - o'xshashlikka asoslangan majoziy ma'no, allegoriya ko'proq assotsiatsiyalarni qo'llaydi. Masalan, "tulki kabi ayyor" iborasi metafora bo'ladi, lekin agar kimnidir "tulki" deb atasangiz, u allaqachon alegoriyaga aylanadi;

- Metafora ko'pincha jonlantirilgan kontsepsiyani ifodalaydi va mavhum tushunchani alegoriya bilan ifodalaydi. Ya'ni, odam haqida siz "sherdek mag'rur" deb ayta olasiz va bu metafora bo'ladi, lekin sher tasviri kuch, kuch va mag'rurlikni anglatadi - bu alegoriyaga misol⁸.

**Taqqoslash
parametri****Allegori****Metafora**

Funktsiya	Allegory bayonotda ko'rinmaydigan ma'noni o'z ichiga oladi	Metafora bir-biriga bog'liq bo'lmagan ikkita narsani yonma-yon qo'yadi
She'riy vositalardan foydalanish	Fikrlarni ifodalash uchun foydalaniladi	Tasvirni aks ettirish uchun ishlatiladi
Miqyosi yoki g'oyasi	Allegoriya doirasi keng	Metafora g'oyasi cheklangan

⁸ Quilligan M. Allegoriya tili: janri aniqlash. Itaka, 1979

Ichki ma'no	Siyosat yoki axloq o'rtasidagi aloqani o'rnatadi	Buning asosiy ma'nosi yo'q
Taqqoslash	Allegoriyani farqlash uzoqroq. Shuningdek, u qismlardan iborat	Uning taqqoslashi qisqacha. Unda iboralar yoki so'zlar mavjud
Haqiqat bilan bog'liqlik	Haqiqat bilan iddao aloqasi ko'proq	Haqiqat bilan metafora aloqasi kamroq
Turi	Allegori murakkab	Metafora to'g'ridan-to'g'ri
Ta'rif	Alohida obrazlar, belgilar va hodisalar ramz sifatida ishlaydigan adabiy atama	Ikki mustaqil narsaning farqlanishini tushuntiradigan adabiy ibora

XULOSA

Allegoriya va metafora - bu ikki xil adabiy vosita. Ularning farqlar ularning ta'rifi, kelib chiqishi va qo'llanilishiga asoslanib yaxshi bayon etilgan. Ramziy ma'no va foydalanish ikkalasini ajratib olishga yordam beradi. Allegoriyalar, masalan, haykaltaroshlik, rassomchilik va boshqa ko'plab narsalarni adabiyotning turli jihatlarida ko'rishadi. Metaforalarni ko'rib chiqsak, ular adabiyotda ko'rinadi. Demak, majoz metafora bilan taqqoslaganda keng taqdimotga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Allegoriya va funktsiyalar bo'yicha. Shtutt.1979;
2. Bellot Ch. Allegorese im Mittelalterning "Zu teoriyasi va an'analari". Koln, 1996. Bd
3. Domaradzki, M. (2017). "The Beginnings of Greek Allegoresis". Classical World 110 (3):30
4. Винокур Г.О. О язы ке художественной литературы. — М., 1991.

5. Fletcher A. Allegori, ramziy rejim nazariyasi. Itaka, 1964;
6. Losev A.F., Shestakov V.P., Estetik toifalar tarixi. M., 1965;
7. Panofskiy E. Ikonologiyada tadqiqotlar; Uyg'onish san'atidagi gumanistik mavzular. N. Y. 1939;
8. Qosim Y. Yangi o'zbek she'riyatida ramzlar// O'zbek tili va adabiyoti.— 1998
9. Quilligan M. Allegoriya tili: janrni aniqlash. Itaka, 1979
10. Rajapova Malika Ahmadali qizi, Allegorical means specific to oral speech, European Journal of Innovation in Nonformal Education (EJINE) Volume 2, Issue 2, ISSN:2795-8612
11. Roger Perez. Conceptual metaphor theory and Sartre's philosophy. Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana. 2001.
12. Rollinson fanlari doktori. Allegoriya va xristian madaniyatining klassik nazariyalari. Pitsburg; L., 1981;
13. Stephen A. Barney (1989). "Allegory". Dictionary of the Middle Ages. vol. ISBN 0-684-16760-3 Stephen Brown, Lorna Stevens and Pauline Maclaran, —What's the story, allegory?||, CONSUMPTION MARKETS & CULTURE. <https://doi.org/10.1080/10253866.2021.1948840>
14. O'rta asr ingliz adabiyotida Popova M.K. Allegori. Voronej, 1993 yil;
15. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi (2000-2005) Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil